

УДК 14 + 37.01:15

М. И. Вишневский

ФИЛОСОФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ

Философия рассматривается как способ концептуального исследования оснований культуры, связанный с разработкой логически упорядоченного и доказательного мировоззрения. В этом общеобразовательном качестве философия входит в содержание высшего образования. Философское образование представляет собой приобщение к культуре теоретического мировоззренческого мышления на возможно более убедительных образцах, представляемых историей философии. Множественность таких образцов вызвана отсутствием в философии парадигмального знания, единого для всего философского сообщества. Отдельные философские учения выступают как феномены культуры, в процессе функционирования которой происходит селекция и фиксация в коллективной памяти наиболее значимых построений. Селекция эта происходит под влиянием исторически меняющейся общественной ситуации в целом, а также специфической ситуации в самой философии, складывающейся в рамках соответствующей традиции. Прошлые мысли живут в настоящем, поскольку они позволяют давать ответы на вопросы, выдвигаемые современностью (Коллингвуд).

Проблема культурного наследия, его отбора и использования приобретает особую актуальность в переломные исторические эпохи. Этот отбор, происходящий во всех сегментах культуры, осуществляется с учетом и под влиянием сформированных образованием философско-мировоззренческих позиций соответствующих специалистов. Широта мировоззренческого кругозора позволяет им подниматься над индивидуальными и групповыми пристрастиями и вступать в конструктивный диалог относительно ценностей, унаследованных от прошлого. Именно на это нацеливает теория коммуникативного действия Хабермаса, предлагающая избегать абсолютизации инструментальной рациональности. Призвание философии как существенного компонента образования и культуры в целом здесь видится в том, чтобы возглавить борьбу за коммуникативность нашего жизненного мира и движение к осмысленному консенсусу по ключевым проблемам современного бытия. Полноценное философское образование является необходимым условием культивирования рационального мировоззренческого дискурса, сбережения и дальнейшего развития культурных основ жизни.

Ключевые слова: философское образование, мировоззрение, культура, коммуникативная рациональность.

Вишневський М. І. Філософсько-освітній аспект функціонування культури.

Філософія розглядається як спосіб концептуального дослідження підстав культури, пов'язаний з розробкою логічно упорядкованого і доказового світогляду. У цьому загальноосвітньому як філософія входить в зміст вищої освіти. Філософська освіта являє собою залучення до культури теоретичного світоглядного мислення на можливо більш переконливих зразках, які подаються історією філософії. Множинність таких зразків викликана відсутністю в філософії парадигмального знання, єдиного для всього філософського співтовариства. Окремі філософські вчення виступають як феномени культури, в процесі функціонування якої відбувається селекція і фіксація в колективній пам'яті найбільш значущих побудов. Селекція ця відбувається під впливом історично мінливою суспільної ситуації в цілому, а також специфічної ситуації в самій філософії, що складається в рамках відповідної традиції. Минулі думки живуть в сьогоденні, оскільки вони дозволяють давати відповіді на питання, висунуті сучасністю (Коллінгвуд).

Проблема культурної спадщини, його відбору і використання набуває особливої актуальності в переломні історичні епохи. Цей відбір, що відбувається у всіх сегментах культури, здійснюється з урахуванням і під впливом сформованих освітою філософсько-світоглядних позицій відповідних фахівців. Широта світоглядного кругозору дозволяє їм підніматися над індивідуальними і груповими пристрастями і вступати в конструктивний діалог щодо цінностей, успадкованих від минулого. Саме на це націлює теорія комунікативної дії Габермаса, що пропонує уникати абсолютизації інструментальної раціональності. Покликання філософії як істотного компонента освіти і культури в цілому тут бачиться в тому, щоб очолити боротьбу за комунікативність нашого життєвого світу і рух до осмисленого консенсусу щодо ключових проблем сучасного буття. Повноцінне філософську освіту є необхідною умовою культивування раціонального світоглядного дискурсу, заощадження та подальшого розвитку культурних основ життя.

Ключові слова: філософська освіта, світогляд, культура, комунікативна раціональність.

Vishnevsky Mikhail. Philosophical and Educational Aspect Functioning Culture.

Philosophy is considered as a method of conceptual study of the foundations of culture associated with the development of a logically ordered and evidence-based worldview. In this general educational capacity, philosophy is included in the content of higher education. Philosophical education is an introduction to the culture of theoretical worldview thinking on the most convincing examples presented by the history of philosophy. The multiplicity of such patterns is caused by the absence in the philosophy of paradigmatic knowledge that is common for the entire philosophical community. Separate philosophical teachings act as cultural phenomena, in the process of functioning of which selection and fixing in the collective memory of the most significant constructions takes place. This selection occurs under the influence of a historically changing social situation as a whole, as well as a specific situation in philosophy itself, taking shape within the framework of the corresponding tradition. Past thoughts live in the present because they allow us to answer questions posed by modernity (Collingwood).

The problem of cultural heritage, its selection and use becomes especially relevant in the turning periods of history. This selection, taking place in all segments of culture, is carried out taking into account and under the influence of the philosophical and philosophical positions of the specialists formed by the formation. The breadth of worldview allows them to rise above individual and group addictions and engage in a constructive dialogue regarding values inherited from the past. This is precisely what Habermas's theory of communicative action aims at, avoiding the absolutization of instrumental rationality. The vocation of philosophy as an essential component of education and culture as a whole is seen here as leading the struggle for the communicative nature of our life world and the movement towards a meaningful consensus on the key problems of modern life. A full-fledged philosophical education is a prerequisite for cultivating a rational worldview discourse, saving and further developing the cultural foundations of life.

Key words: philosophical education, worldview, culture, communicative rationality.

Философия правомерно рассматривается в качестве способа концептуального исследование оснований культуры. На всех этапах существования институционализированной системы образовательной деятельности философия признается необходимым компонентом

содержания высшего образования. Последнее является профессиональным, философия же входит в его состав в качестве общеобразовательного компонента, обеспечивающего трансляцию в культуре признанных в своей значимости образцов теоретического обобщения и осмысления мировоззренческих исканий и социального опыта людей. Наличие в содержании высшего образования философско-мировоззренческого компонента призвано приобщить формирующихся специалистов к сложной и ответственной деятельности мировоззренческой рефлексии, то есть к размышлениям о сущности мироздания и о требованиях, которые культура предъявляет к человеку как ее носителю и творцу [1; 2].

Невозможно принудить человека в совершенстве овладеть навыками критического, ответственного философско-мировоззренческого мышления, но в процессе образования можно показать пути развертывания такого мышления и даже заново «проиграть» их или, лучше сказать, побудить самостоятельно пройти, в том числе с помощью тщательно отобранных и методически грамотно преподанных примеров. Философское образование и есть, собственно говоря, приобщение к культуре мировоззренческого мышления на возможно более убедительных и плодотворных, в том числе в плане личностной значимости, образцах, которые предоставляет нам история философии. Акцентирование внимания на конкретных образцах и примерах философско-мировоззренческого творчества связано с тем, что имеющиеся в этой сфере многочисленные обобщения и схематизации не являются ни общепризнанными, ни бесспорно доказательными.

Теоретизируя, мы нередко склоняемся к преувеличению возможностей установления объективных законов этого движения, в котором, как отмечал Ст. Лем, случайная ситуация, возникшая в итоге совпадения обстоятельств, при повторениях нередко перерождается в устойчивую особенность системы и ее закономерность. Иными словами, «случай превращается в руководящее начало, произвол – в судьбу» [4, с. 28]. В цитируемой здесь работе литературное произведение как феномен культуры рассматривается в качестве своеобразной управляющей программы или матрицы преобразований,

которым предполагается подвергнуть сознание читателей [4, с. 140]. Культура в целом предлагает людям множество образцов и примеров поведения и оценки, и здесь особое значение имеют, как правило, почти не осознаваемые нами механизмы селекции этих образцов, фиксации в коллективной памяти признанных наиболее значимыми примеров, притязающих на роль жизненно важных норм. Такая селекция имеет место и в отношении зафиксированных в совокупном архиве культуры памятников движения философско-мировоззренческой мысли и оформления ее результатов.

К философии можно применить мысль, высказанную в связи с анализом процессов восприятия читающей публикой художественных текстов и состоящую в том, что «генетическая обусловленность всех литературных произведений двояка, ибо они возникают гибридно: путем скрещивания общественной ситуации с литературной» [4, с. 225]. Поэтому так важно учитывать исторический контекст создания и функционирования творений человеческого духа, ставших элементами культурного наследия. Р. Дж. Коллингвуд отмечал, что историческое прошлое современно уже в том отношении, что установившаяся его мысль историка представляет собой форму опыта, связанного с решением проблем его времени, и прошлое для него есть нечто живое или, может быть оживленное работой его мысли [3, с. 148–151]. Прошлое вообще живет в нас, даже если мы не концентрируем на нем свое внимание. По убеждению Коллингвуда, всякая история есть история мысли или история человеческих дел, в которые неразрывно вплетены эти мысли. Если человек «в состоянии понять мысли людей самых различных типов, воспроизведя их в себе, значит, в нем самом должны присутствовать самые различные типы человека. Он должен быть микрокосмом всей истории, которую он в состоянии познать» [3, с. 388].

Коллингвуд указывает также, что прошлые мысли живут в настоящем несвободно, ибо они окружены новой смысловой оболочкой, выражающей вопросы, поставленные современностью и настоятельно требующие ответа. Вообще для того, чтобы правильно понять какое-либо высказывание или действие, нужно уяснить, ответом на какой вопрос или вызов они являются. Каждый значимый вопрос,

каждая проблема принадлежат к некоторой социально-культурной ситуации, стороной которой они являются и которую тоже нужно истолковать сообразно с ее собственной природой. Правильность ответа на такой вопрос предполагает соответствие ответа поставленному вопросу, которое позволяет двигаться дальше в постановке и решении актуальных в сложившейся ситуации вопросов. В новой же, изменившейся ситуации признававшиеся правильными ранее полученные ответы на определенные вопросы могут оказаться уже неправильными, ибо изменились сами вопросы, которые ставит жизнь. Здесь нужно также учитывать влияние выбранного исследователями масштаба, в котором рассматриваются явления и процессы [5, с. 294–307]. Широкие обобщения и закономерности могут быть сформулированы при выборе укрупненного масштаба, при котором многие детали, конкретные особенности изучаемой реальности трудно разглядеть и четко зафиксировать. Изменяя масштаб, мы, как пишет П. Рикер, видим разные вещи. В отношении историко-культурного наследия это означает, что на макроуровне выявляются некоторые связи и тенденции, которые пролагают себе дорогу в течение длительных периодов времени или в отношении больших историко-культурных общностей, и открывается возможность построения претендующих на универсальную значимость теорий. На микроуровне же, как правило, нет должного (многочисленного и однотипного) материала, позволяющего осуществить убедительные статистически выкладки. Зато вырисовывающаяся здесь картина становится насыщенной жизненной конкретикой и, в связи с этим, весьма пестрой и неоднозначной.

Проблема культурного наследия приобретает особую актуальность и остроту в переломные исторические эпохи, когда происходит радикальная переоценка ценностей, сопровождающаяся низвержением прежних базовых ценностей и попытками установить их новый состав и новый принцип отбора. Подобный отбор происходит ближайшим образом в тех сферах жизни общества и в тех сегментах культуры, которые непосредственно охвачены преобразованиями. Здесь важна позиция не только соответствующих специалистов, но и философов, сам статус которых побуждает подниматься над частностями, конъюнктурными моментами и стремиться к выра-

ботке общих картин происходящих трансформаций, базирующихся на определенных теоретико-мировоззренческих посылах. Обобщенность таких картин открывает путь для соотнесения основополагающих идей и осуществления мировоззренческого диалога, основывающегося на уважении к мнению оппонентов и стремлении достичь если и не полного единства, то хотя бы взаимопонимания и осуществления рационального дискурса.

Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса указывает на недостаточность тех особых форм разума, которые связаны с господством инструментальной рациональности. Инструментальные действия направлены на достижение определенных практических целей и используют для этого технические правила, в идеале основанные на надежно удостоверенном научном знании. Коммуникативные же действия ориентированы не на внешний успех, а на установление взаимопонимания между людьми, и регулируются они совместно принятыми нормами, определяющими общие поведенческие ожидания субъектов. Взаимопонимание здесь достигается посредством аргументации, нацеленной на консенсус, свободный от чьего-либо господства. Различая инструментальную и коммуникативную рациональность, Хабермас показывает, что в Новое время они вступают в постоянно обостряющееся противоречие. Оно выражающееся в противостоянии, с одной стороны, реализующих инструментальную рациональность социальных структур, регулируемых через деньги и власть, и, с другой стороны, «жизненного мира» людей, или повседневного взаимодействия, в котором люди устанавливают консенсус и разделяют, благодаря этому, одни и те же смыслы, осуществляют социализацию. Жизненный мир, по Хабермасу, имеет признаки интуитивного целостного знания, включающего невысказанные предпосылки, намерения, навыки, способствующие приобщению к социальной жизни [6, с. 336]. Вследствие расширяющегося бюрократического регулирования повседневной жизни людей, безмерного возрастания власти денег и ее слияния с политической властью происходит постепенный захват жизненного мира инструментальной рациональностью. Это порождает новые многочисленные конфликты и создает проблемы, опасные для самих общественных

систем инструментального действия, которые становятся в итоге все менее эффективными. Важно то, что «деньги и власть несовместимы со смыслом и солидарностью», которые «нельзя ни купить, ни заставить силой служить себе» [6, с. 372].

Дифференциация институционализированной общественной системы невероятно усложняет жизненный мир, налагает на него все более плотную и запутанную сеть формальных регуляций и ведет к искажению нормальной человеческой коммуникаций. Многие нормы жизни современного общества устанавливаются помимо дискурса через разные государственные институты и, будучи порой плохо согласованными между собой и непонятными людям, навязываются им просто как данность. В этих условиях призвание философии, по Хабермасу, состоит в том, чтобы возглавить борьбу за коммуникативность нашего жизненного мира, за отстаивание и развитие права и способности людей вести разностороннее обсуждение и достигать осмысленного консенсуса по всем жизненно важным вопросам, то есть быть свободными и сознательными субъектами своего жизненного процесса. Свобода эта не исчерпывается, конечно, простой осведомленностью относительно законов бытия, однако она не может быть достигнута и вне обеспечивающего эту осведомленность образования и самообразования, которые в норме осуществляются на протяжении всей сознательной жизни человека. Призвание философии как существенного компонента образования и культуры видится здесь в том, чтобы быть посредником между повседневными практиками и многообразием специализированных видов деятельности с их сложными системами знаний и норм. Посредничество это необходимо и при рассмотрении вопроса о базовых ценностях современной культуры и о составе культурного наследия, которое их выражает. Это наследие весьма неоднородно и во многом зависит от того, к какому сегменту современной культуры оно относится. Очевидно, что разные люди неодинаково воспринимают и истолковывают современность, а с ней и то прошлое, из которого она возникла. Данное обстоятельство нужно учитывать, рассуждая о ценности памятников культуры и необходимости их сбережения, популяризации, изучения и т. д.

Современное философское образование призвано подкреплять своими специфическими средствами выполнение социально-культурной миссии философии, состоящей в том, чтобы хранить, развивать, пропагандировать, вообще культивировать рациональный мировоззренческий дискурс, способствовать налаживанию диалога и установлению взаимопонимания как между сторонниками разных мировоззренческих позиций, признанных в культуре, так и представителями различных дисциплинарных и профессиональных сообществ. Выполняя посредническую функцию в дискуссии о ценностях, философия как бы предостерегает от мировоззренческих абсолютизаций, способных сеять вражду и нетерпимость.

Известно, что существует сравнительно неширокий круг памятников культуры, признаваемых выдающимися, которые характеризуются своеобразной неисчерпаемостью, поскольку каждая новая эпоха может открыть в них нечто особенно значимое именно для нее. Таковы, например, некоторые произведения художественной литературы. В полной мере это относится и к тем творениям философской мысли, высокая общекультурная значимость которых как бы закреплена традицией и признается таковой большинством представителей философского сообщества. Полноценное философское образование является необходимым условием культивирования рационального мировоззренческого дискурса, сбережения и дальнейшего развития культуры.

Список литературы

1. Вишневский, М. И. (2015). Об изучении философии. В: М. И. Вишневский, Д. С. Лавринович, ред. *Оптимизация социально-гуманитарного образования в вузе*. Могилев: МГУ им. А.А.Кулешова, 156 с.
2. Вишневский, М. И. (2019). Цивилизационный сдвиг и новые мировоззренческие ориентиры образования. *Веснік МДУ ім. А. А. Куляшова. Серія А. Гуманітарна наука*, 1, с. 69–76.
3. Коллингвуд, Р. Дж. (1980). *Идея истории. Автобиография*. Москва: Наука, 485 с.
4. Лем, С. (2007). *Философия случая*. Москва: АСТ, 767 с.
5. Рикер, П. (2004). *Память, история, забвение*. Москва: Изд-во гуманитар. литер., 728 с.

6. Хабермас, Ю. (2003). *Філософський дискурс о модерне*. Москва: Весь Мир, 416 с.

References

1. Vishnevskij, M. I. (2015). Ob izuchenii filosofii [About the study of philosophy]. In: M.I., Vishnevskij, D.S., Lavrinovich, ed. *Optimizacija social'no-gumanitarnogo obrazovanija v vuze*. Mogilev: MGU im. A.A.Kuleshova, p. 156.
2. Vishnevskij, M. I. (2019). Civilizacionnyj sdvig i novye mirovozzrencheskie orientiry obrazovanija [The civilizational shift and new world outlook of education]. *Vesnik MDU imja A.A.Kuljashova. Seryja A. Gumanitarnyja navuki*, 1, pp. 69–76.
3. Kollingvud, R. Dzh. (1980). *Ideja istorii. Avtobiografija* [The idea of history. *Autobiography*]. M.: Nauka, 485 p.
4. Lem, S. (2007). *Filosofija sluchaja* [Philosophy of the case]. Moskva: AST, 767 p.
5. Riker, P. (2004). *Pamjat', istorija, zabvenie* [Memory, history, oblivion]. Moskva: Izd-vo gumanit. liter, 728 p.
6. Habermas, Ju. (2003). *Filosofskij diskurs o modern* [Philosophical discourse on modernity]. Moskva: Ves' Mir, 416 p.